

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Абдуллаев Сардор Туйчиевич ГЎЗАЛЛИККА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИ.....	8
2. Абдумажидова Хамида ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА АКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	18
3. Ашурова Хуршида Сағдуллаевна МАХМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ.....	26
4. Ahrorova Madina Rahmatovna O‘ZBEK MUMTOZ SHOIRLARI IJODIDA GENDER TENGLIGI MASALASI.....	33
5. Boltsev Farrukh Farhodovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE INTERACTION OF LANGUAGE, THOUGHT AND CULTURE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.....	40
6. Бозоров Мустафо Жабборович “МИГРАЦИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	49
7. Каримов Соҳибназар Каримович РУҲИЙ ПОКЛИК ҲАҚИДАГИ ТАЪЛИМОТ ЁҲУД ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАСИ.....	57
8. Комилов Рўзи Рабиевич ЎЗБЕК ХАЛҚИ НИКОҲ МАРОСИМЛАРИНИНГ АХЛОҚИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ.....	65
9. Мажитов Махмуд Абдимўмин ўғли ИЖТИМОЙ МУҲИТ - ШАҲС ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	74
10. Махмудова Азиза Нугмановна ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ.....	81
11. Меликова Мартаба Нумоновна ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ.....	88
12. Омонов Баходир Нуриллаевич ЭКОЛОГИК ГЛОБАЛЛАШУВ КОНТЕКСТИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	95
13. Usmonova Laylo Rahmatullaevna THE EMOTIONAL IMPACT OF ORIENTAL MINIATURES AND ITS ROLE IN THE STUDY OF HUMAN AESTHETIC NEEDS.....	106
14. Фозилова Азиза Иноятиллаевна МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИЛМ –ФАН ТАРАҚҚИЁТИДАГИ РОЛИ...	114
15. Холиқов Юнус Ортиқович ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК ИНСОНПАРВАРЛИКНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛИ СИФАТИДА.....	120

16. Ҳамдамов Ислом Акрамович ИЛМ-ФАН ТАРҚАҚЎИТИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА “ЗИЖИ ЖАДИДИ ГУРАГОНИЙ” АСАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	128
17. Шерманов Исобек Чилмаматович БИОТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАРАҚЎИТИДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЙҒУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	135
18. Шеров Мансур Болтаевич ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	144
19. Makhmudova Aziza Nugmanovna LEGAL-REGULATORY SYSTEM IN CIVIL SOCIETY CONTROL OF THE PROCESS OF LEGAL SOCIALIZATION OF INDIVIDUALS.....	149
20. Гонашвили Александр Сергеевич СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РУБЕЖА XIX И XX ВЕКОВ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	155
21. Хаджиметов Бехзод Бахадирович ШАРҚ МИНИАТЮРА САНЪАТИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ.....	163
22. Pulatov Jaxongir Nazirovich ЖАМИАТ БАҲАРАР ТАРАҚҚИЙОТИНИ РИВОЛАНТИРИШДА FUQAROLIK ЖАМИАТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ О’РНИ.....	169
23. Ашуоров Шодмон Шаропович ҒАРБ ФАЙЛАСУФЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ – ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ЖАМИАТ БАҲАРАРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	177
24. Ravshan Mardonov ZAMONAVIY TA’LIM FALSAFASI VA FALSAFIY ANTROPOLOGIYA: TUTASH MUAMMOLAR VA O’ZARO TA’SIR USULLARI.....	184
25. Эргашева Махбуба Хотамбековна ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАР КИРИБ КЕЛИШИДАГИ ХАОТИК ЖАРАЁНЛАР ҲАМДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АТТРАКТОР ОМИЛИ.....	192
26. Эргашева Махбуба Хотамбековна ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ СИНЕРГЕТИК ТИЗИМ СИФАТИДА.....	201
27. Саидов Ихтиёр Мизрабович ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	210
28. Хасанов Миршод Нўмонович ФОРОБИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	216
29. Elmuradova Surayyo TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING SHAXSIY EKZISTYENSIAL YONDASHUVINI IJTIMOIY-FALSAFIY Tahlili.....	227
30. Саидова Камола Усканбаевна ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ КАК ДВЕ КРАЙНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	232

Хаджиметов Бехзод Бахадирович

Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик
ва дизайн институти “Миниатюра ва китоб графикаси”
кафедраси профессори (Ўзбекистон, Тошкент)

ШАРҚ МИНИАТЮРА САНЪАТИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589794>

АННОТАЦИЯ

Ушбу Мақолада Ўрта Осиё миниатюра марказлари ва уларнинг ривожига таъсир кўрсатган сиёсий ижтимоий ва бадиий жараёнлар ҳусусида фикр юритилган. Ўрта асрларда миниатюра санъати марказларидан Хирот, Самарқанд, Бухоро, Шохруҳия китобхоналарининг ривожига, миниатюра мактабининг шаклланиши, ўша даврда ижод этган рассомлар ўрганилган. XV асрда Хирот миниатюра мактаби йирик вакилларида Камоллиддин Бехзод ижодий даҳоси, унинг асарлари, миниатюра санъатига киритган янгиликлари таҳлил этилган. Камоллиддин Бехзод асарларининг аҳамияти, композицион ечими, портрет жанри ва нафислиги, кейинги авлод миниатюра мусаввирлар ижодига катта таъсир кўрсатди. Рассом ҳақидаги ўз замондошлари ва кейинги даврларда яшаб ўтган буюк шахслар фикрлари келтириб ўтилган. Камоллиддин Бехзоднинг миниатюра санъатида маиший ва портрет жанрларида яратган “Зикр тушаётган дарвешлар” ва “Рассом портрети” номли асарлари репродукциялари ва катталаштирилган лавҳалари асосида унинг бетакрор истеъдоди ўрганиб таҳлил этилган. Буюк мусаввирнинг бой ижодий меъросини ўрганиш орқали ёшларнинг маънавий дунёқарабини шакллантиришда миниатюра санъатининг фундаментал асосларни ўрганишнинг бугунги кундаги аҳамияти ёритилади.

Калит сўзлар: Ўрта Осиё, Хирот, Самарқанд, Бухоро, миниатюра, миниатюра рантасвири, темурийлар, Камоллиддин Бехзод, портрет жанри, маиший жанр.

Хаджиметов Бехзод Бахадирович
(Ўзбекистан, Ташкент)

ПОРТРЕТНЫЙ ЖАНР В ВОСТОЧНОЙ МИНИАТЮРЕ

АННОТАЦИЯ

данная статья посвящена политическим, социальным и художественным процессам, влияющим на миниатюрные центры Центральной Азии, и их развитию. В средние века, становление школы миниатюры, формирование китабхане в Гирате, Самарканде, Бухаре и Шахрухии, изучались центры миниатюрного искусства, художники, работавшие в то время. В XV веке Камалиддин Бехзад, один из крупнейших представителей Школы миниатюры в Гирате, был проанализирован его творческий гений, его работы, его инновации, внедренными в искусство миниатюры. Важность работ Камалиддина Бехзада,

композиционное решение, жанр и элегантность портрета оказали большое влияние на творчество следующего поколения художников-миниатюристов. О художнике приведены слова его современников и великих личностей, живших в более поздние периоды. Работы Камалиддина Бехзада, созданные в миниатюре в жанрах бытовой и портретной живописи, были проанализированы путем изучения его уникального таланта на основе репродукций и увеличенных эскизов его работ под названием "Танцующие дервиши" и "портрет художника". Сегодняшнее значение изучения фундаментальных основ миниатюрного искусства в формировании духовного мировоззрения молодежи находит отражение в изучении богатого творческого наследия великого живописца.

Ключевые слова: Центральная Азия, Герат, Самарканд, Бухара, миниатюра, миниатюрная живопись, Тимуриды, Камалиддин Бехзад, портретный жанр, бытовой жанр.

Khadjimetov Bekhzod Bakhadirovich
(Uzbekistan, Tashkent)

PORTRAIT GENRE IN ORIENTAL MINIATURE

ANNOTATION

this article is devoted to the political, social and artistic processes that affect the miniature centers of Central Asia, and their development. In the Middle Ages, the formation of the school of miniature, the formation of kitabkhane in Girat, Samarkand, Bukhara and Shakhrukhia, the centers of miniature art, the artists who worked at that time, were studied. In the 15th century, Kamaliddin Behzad, one of the greatest exponents of the Miniature School in Girat, analyzed his creative genius, his work, his innovations introduced into the art of miniature. The importance of the work of Kamoliddin Behzad, the compositional solution, the genre and the elegance of the portrait had a great influence on the work of the next generation of miniaturists. The words of his contemporaries and great personalities who lived in later periods are given about the artist. The works of Kamoliddin Behzad, created in miniature in the genres of everyday life and portraiture, were analyzed by studying his unique talent on the basis of reproductions and enlarged sketches of his works entitled "Dancing Dervishes" and "Portrait of an Artist". Today's significance of studying the fundamental foundations of miniature art in shaping the spiritual worldview of young people is reflected in the study of the rich creative heritage of the great painter.

Keywords: Central Asia, Herat, Samarkand, Bukhara, miniature, miniature painting, Timurids, Kamaliddin Behzad, portrait genre, everyday genre.

КИРИШ

Бугунги кунда Шарқ миниатюра санъатини ўрганувчи, тадқиқ этувчи олимлар томонидан анъанавий ва замонавий кўринишдаги Миниатюра рангасвир санъатини катта кизиқиш билан ўрганилмоқда. Ўрта асрларда Марказий Осиёда илм-фан ривожига ва тараққиёти юқори чўққига кўтарилган, ўз даври учун муҳим бўлган кашфиёт ва янгиликлар қаторида китобот санъатининг ажралмас қисми бўлмиш нафис миниатюра рангасвир санъатининг ўзига хос йўналиш ва мактаблари шакилланиб борган. Бугунги кунда, Лувр музейи, АҚШдаги Саклер галереяси, Фрир галереяси, Метрополитен санъат музейи, Россиядаги Эрмитаж каби кўплаб йирик музейлар, Британия кутубхонаси, Франция Миллий кутубхоналари ва шахсий коллекцияларнинг энг ноёб экспонатлари ҳисобланадиган Камалиддин Бехзод, Маҳмуд Музаҳҳиб, Мусаввир Абдулла, Муҳаммад Мурод Самарқандий каби ўз даврининг буюк рассомлари яратган мўжаз миниатюра асарлари, нафақат илмий изланувчиларни, балки рассом ва оддий томошабинларни ҳам мукамал композициявий сюжет, нафислиги, рангдорлиги ва жозибаси билан ўзига жалб қилади.

Бу боради “Тасвирий ва амалий санъат соҳаларида миллий меросимизни тиклаш, Камалиддин Бехзоднинг бой ижодий меросини халқимизга тўла етказиш, соҳа ривожига катта ҳисса қўшган атоқли рассом ва халқ усталари хотирасини абадийлаштириш...”[8] миниатюра соҳасини ривожига муҳим ўрин тутди.

МАТЕРИАЛЛАР ВА МЕТОДЛАР

Миниатюра рангтасвирининг ривожи Марказий Осиё худудида XIV- XVII асрларда илм-фан, хусусан маданият ва маърифат, шеърий ривожи билан чамбарчас боғлиқ бўлган. Тарихий қўлёзма китоблар ва уларни безатиб, мазмунан тўлдириб турувчи миниатюралар, алоҳида кўринишдаги “муракка” миниатюралари ҳозирги кунга келиб, бу санъат турини серқирра ва сирли оламини тадқиқ қилувчи олимларнинг тадқиқот объектларига айланган.

Тарихий қўлёзма манбаалари ва бир қатор олимларнинг изланишларига асосланиб Ўрта Осиё, хусусан Ўзбекистон худудида тасвирий санъатнинг миниатюра рангтасвири йўналишида ўзига ҳос, шакилланган миниатюра мактаблари мавжуд бўлганини кузатишимиз мумкин. Ўрта асрлардан то ҳозирги даврга қадар Хирот, Бухоро, Самарқанд, Шохрухия миниатюра мактаблари анъаналарини давом этиб келиши, ривожланиш босқичлари ўз даврида Темурийлар, Шайбонийлар, Бобурийлар каби йирик давлатларда фаолият олиб борган китобхоналар ривожи каби омилларга боғлиқ бўлган.

Ўрта Осиёда XVI- XVII асрларда Моворауннаҳр, хусусан темурийлар давридаги тарихий қўлёзмалар, уларга ишланган миниатюра асарлари, Табриз, Хирот, Самарқанд, Бухоро, Шохрухия миниатюра мактаблари, тарихий ривожланиш босқичлари, уларнинг фарқлари О.Грбар, Т.Буркхард, А.Адамова, Э.Баҳари, Л.Улуч, О. Акимушкин, Б.Сергеев, Г.Пугаченкова, О.Галеркина, М.Ашрафи, М.Назарли, З.Рахимова каби кўплаб олимлар илмий изланишлари ва тақиқотлар олиб боришган.

Амир Темур(1336–1405) 1381 йил Хиротни ва 1383 йил бутун Хуросонни ўз салтанатига қўшиб, Хиротни пойтахт қилгандан сўнг, Салтанати доирасидаги ерлардан моҳир усталарни пойтахт Хиротга таклиф этади. Хиротнинг гуллаб яшнаши ва ривож топишида Темурнинг ўғли Шохрухмирзо(1377–1447), унинг ўғли ва вазири Бойсунқур Мирзо(1399–1433) билан бевосита боғлиқдир. Темурийлар даври салтанатни бошқарган даврда қўшни давлатлар билан ўрнатилган дипломатик ва савдо–сотик алоқалари орқали маданият санъат соҳаларида ривожланади. Амир Темур сиёсатини давом эттирган Шохрух мирзо ҳам қўшни давлатлар билан алоқаларни мустахкамлайди. Унинг даврида Хиротга тўрт мартта – 1409, 1412, 1417, 1419 йилларда хитойлик элчилар келишган. Шохрух ҳам Хитой ва Ҳиндистонга ўз элчиларини жўнатган.[4] У Хиротда ташкил қилган китоб устахонасига Табриз, Шерозлик усталарни таклиф қилган, улар билан бир қаторда маҳаллий хаттот ва мусаввирлар ҳам фаолият юритган. Уларнинг тарихий китобларни кўчириш ва янгиларини устида ишлашлари учун барча шарт шароитларини яратиб беради.

Шохрух ва унинг истеъдодли ўғли Бойсунғур ўз сулоласи асосчиси анъаналарига кўра илм-фан арбоблари, шоирлар, файласуфлар, рассомлар ва бошқа санъаткорларни ўзига тортди ва уларга ҳомийлик қилди. Хирот қайта қуриш даврини бошдан кечирди ва муҳим санъат ва адабиёт марказига айланди. [1-Б.14]

Э.Баҳарини манбааларга таяниб ёзашича “Бойсунғур Мирзо нафис қўлёзмаларни яратиш учун тарихидаги энг йирик шоҳ ателйе-кутубхонаси (китабхона)ни ташкил қилиб, унга Хаттот Жаъфар Табризий (кутубхона мудири) ва Амир Халил, Хожа Гиёсиддин, Маҳмуд каби саксондан ортиқ устоз санъаткорлар, машхур хаттотлар, нуронийлар, наққошлар ва бошқа мусаввирларни ўз олдига олиб келади”. [1-Б.15]

Хирот миниатюра мактаби ҳам Табриз, Шерозлик миниатюра усталари ва улар ишлаган китобхона анъаналари билан суғорилган. Турли Миниатюра рассомларининг бир жойга еиғилиши ва бир жамоа бўлиб ишлашлари натижасида Хирот миниатюра мактаби шакилланган.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

1405 йилга келиб Шохрух Мирзо ва Бойсунқур Мирзо ташаббуси билан Хирот китобхонасига асос солинади. Китобхонада қирқдан ортиқ китоб усталари: хаттот, муқовасоз, наққош, мусаввирлар ижод қилишди Хирот китобхонаси Бойсунқур даврида ўз даврининг Бадиий Академиясига айланди. Ҳусайн Бойқаро султонлиги даврида халқпарвар вазир Алишер Навоий раҳнамолигида Мирак Наққош, мусаввир Камолиддин Беҳзод, Шох Музаффар, Муҳаммад наққош, Қосим Али ва бошқа санъаткорлар ижодлари гуллаб-яшнаган.

Бу даврда яратилган, бизгача етиб келган Саъдийнинг “Бўстон” (1478), “Гулистон” (1478), Алишер Навоийнинг “Хамса” (1485), Хусрав Деҳлавийнинг “Хамса” (1485), “Калила ва Димна” китоблари наққош ва мусаввирлар томонидан бетакрор кўринишда безатилган. Ҳирот мактаби бошқа баъдий тасвир мактаблари – Самарқанд, Бухоро, Табриз мактабларининг ривожига ва мусаввирлари ижодига катта таъсир кўрсатди.

XV асрнинг иккинчи ярмида Ҳирот миниатюра рангтасвиринг марказига айланади, у ерда Мирак-Наққош, Камолиддин Бехзод, Қосим-Али каби ўз даврининг забардаст рассомлари ишлашган.[2-Б.14] Булар ичида Камолиддин Бехзод(1455 —1535) номини алоҳида эътироф этиш лозим.

Ўрта аср миниатюра санъатида Бехзод каби машҳур бўлган бошқа бирон миниатюрарассом тарихда маълум эмас. У Ўрта Шарқнинг, ўз истеъдоди билан замондошлари орасида ва кейинги асрларда ҳам жуда кўплаб ҳақли эътирофларига сабаб бўлган санокли мусаввирларидан бири саналади. У ҳақда мозийнинг энг яхши солномачилари ва зиёлилари, тарихчи Хондамир, форс ҳатготи, рассом ва санъат устаси Дўстмуҳаммад, тарихчи ва жангчи Мирзо Ҳайдар, Ҳиндистондаги Бобурийлар (Мўғул) империяси асосчиси Бобур, ҳаттот ва рассом қози Аҳмад ва бошқалар ўз фкирларини ёзиб қолдирган. [3-Б. 4]

Камолиддин Бехзод ўз асарларида нафақат ҳукмдорлар ва сарой ҳаёти, дoston(Низомийнинг “Хамса” асарига ишланган “Искандар ва етти донишманд”), афсонавий мавзулар, ёхуд оддий меҳнаткаш ҳалқ ҳаётига бағишланган қурилиш(Хаварнак қалъасининг қурилиши. Ҳирот 1490 йиллар), деҳқон ва чорвадор образларини кўришимиз мумкин. Бизгача сақланиб қолган унинг асарларидаги чизгилар(рисунок)нинг мукамаллигини кузатишимиз ва қанчайин кичик ҳажмда ишланишига қарамасдан рассом эришган мукамалликка ҳайратланмай илож йўқ. Унинг чизгилардаги маҳоратини бизгача етиб келган нодир асар: "Зикр тушаётган дарвешлар" кўришимиз мумкин.

Камолиддин Бехзод. "Зикр тушаётган дарвешлар" Хофиз девони. 1480. Ҳирот.

Асарда умумий композицияон ечим тўғри тўртбурчак шаклда бўлиб асосий қахрамонлар сатхнинг пастки қисмига айлана шаклда жойлаштирилган. Худдики фалак гардиши айлангани сингари дарвешларнинг рақслари орқали томошабинни воқеалар ичра саёҳатга чорлагандек. Инсон қиёфалари пропорционал жиҳатдан мутаносиб ва мукамал чизилган. Асар қахрамонларининг баъзиларининг статик ҳолатда, баъзилари динамик ҳолатда туришлари, Дарвешларнинг ички руҳий ҳолатлари, уларнинг динамик ҳолатдаги ҳатти ҳаракатлари ва портретлардаги мимикалари орқали очиб берилган. 16x10,8 см бўлган бу ишда

Камолиддин Бехзод кичик ҳажмда мукаммал чизгилар ва жозибадор ранглар уйғунлигига эришган. Бу асар ҳам бошқа миниатюра асарлари каби кичик ҳажмда ишланган, лекин бу асарни замонавий техника асбоблари ёрдамида исталган ҳажмда катталаштирилса ҳам ўз жозибаси ва мукаммал мутаносиблигини йўқотмайди.

Асардаги инсон қиёфаларининг бўйи 3-4 см атрофида, қаҳрамонлар портретлари ҳажми 6-7 мм атрофида бўлишига қарамасдан ҳар бир қаҳрамон образига алоҳида ёндашув билан чизиб, ички руҳий ҳолатини очиб беришга эришган. Бехзод портрет жанрининг бошловчиси ва моҳир устаси бўлган. [5]

Ҳам кундалик, ҳам лирик жанрларда ижод қилган, "рангдор йилномалар" ва индивидуал портретларга асос солган кўп қиррали rassom Бехзод даҳоси Ҳирот мактабининг барча усталарига қатъият билан таъсир ўтказиб, унга услубий бирлик берган. [3-Б.8]

Камолиддин Бехзодни "Рассом портрети", "Султон Хусайн мирза портрети", "Боғдодлик дарвеш", "Шайбонихон портрети", "Ҳатибий портрети" каби асарлари орқали миниатюра рангтавири соҳасида портрет жанрида биринчиларидан дейишимиз мумкин. Агар унинг ижодининг дастлабки босқичида фидокорона меҳнатнинг фаол ва ҳар хил кўринишлари акс этган бўлса, мусаввир ҳаётининг иккинчи ярмида руҳият, борлиқнинг мазмуни хусусида фалсафий фикр юритиш майллари фаоллашади[6].

Камолиддин Бехзод. Рассом портрети.1500. Хирот.

Унинг портрет ишлашдаги нозик маҳоратини "Рассом портрети" асаридаги сурат чизаётган йигит образига кўришимиз мумкин. Бехзоднинг портрет жанрида ижод қилишига туртки бўлган воқеалар тарихи ҳақида А.Ҳакимов "Беллини асарларини Оттоман султони Ҳирот Ҳукмдори, шеърят ва санъат раҳнамоси Хусайн Мирзога тортиқ қилган. Султон Хусайн ўз тортиқлари билан Ҳирот мактабининг машҳур санъаткорларини, хусусан Бехзодни ўзига ҳос мусобақага даъват этарди" дея ёзади. Хусайн Мирзо айти Бехзод зиммасига Оттоман султони чақирғига жавоб беришни юклайди. Натижада, Бехзод миниатюра санъати учун ноанъанавий бўлган портретлар мажмуини яратади. [7]

Асарнинг ҳажми унча катта бўлмаган 15x20см бўлишига қарамасдан, марказда тасвирланган rassom образи мукаммал рисонокга эга. У ўз қаҳрамонини чизиқларсиз едирма ёки бошқача қилиб айтганда сфумата(мозокларсиз) услубида ишлаш орқали жонлигини янада оширган ва қаҳрамон образини очиб бера олган.

ХУЛОСА

XV аср Ўрта Осиё миниатюра рангтавири санъатининг йирик намоёндаси Камолиддин Бехзод яшаб ижод этган давр, ижодий муҳит, ижодкорлар учун яратилган шароитлар каби

омиллар тахлили асосида рассомнинг бетакрор ва серкирра ижодини ўрганиш хозирги кунда ёш ижодкорларни тарбиялашда катта аҳамиятга эгадир. Камолиддин Бехзод ва ўз даврининг турли миниатюра мактаб намоёндаларининг яратган асарлари Жаҳон бадий меросига қўшилган бебаҳо ҳисса бўлибгина қолмай, хозирги кунда миниатюра соҳасини ўрганиб шу йўналишда ўз фаолиятларини олиб бораётган ёш миниатюрачи рассомлар учун битмас туганмас илҳом манбаи бўлиб хизмат қилади. Миллий қадриятларини ўрганиш, ўз ишига сидқидилдан ёндашиш ва янгиликларга интилан ҳолда изланиш каби ижобий ҳислатларни сингдиришда, тарихда ўтган буюк ижодкорлар ҳаёт йўли, яратган асарларини ўрганиб тарғиб қилиш ёш мусаввирлар учун муносиб намуна бўлиб хизмат қилади.

Библиография

1. EBADOLLAH VANARI. Bihzad, Master of Persian Painting. – NEW YORK.1996. – p. 272.
2. ПУГАЧЕНКОВА Г. А. Среднеазиатские миниатюры (XVI—XVIII веков в избранных образцах). –Ташкент, 1980. – с. 142.
3. ПУГАЧЕНКОВА Г.А., ГАЛЕРКИНА О.И. Миниатюры Средней Азии. В избранных образцах. Из советских и зарубежных собраний. – Москва, 1979. – с. 228.
4. РАХИМОВА З.И. Мониини ҳижолатда қолдирган Камолиддин Бехзод. –Тошкент, 2021. – б. 328.
5. РАХМОВА З. XV аср биринчи ярмида илк Хирот миниатюраси. // San'at. № 4. – Тошкент, 2010.
6. ПУГАЧЕНКОВА Г. Бехзод ва Ўрта Шарқ миниатюрасида портрет жанри. // San'at. № 2. – Тошкент, 2000.
7. ИСМОИЛОВА Э. Бехзод ва Шарқ миниатюра санъати. // San'at. № 1-3. – Тошкент, 1998.
8. ХАКИМОВ А. Бехзод Ғарб-Шарқ мулоқоти(тарихий ҳодисалар талқини). // San'at. № 4. – Тошкент, 2000.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тасвирий ва амалий санъат соҳаси самарадорлигини янада оширишга доир чора-тадбирлар тўғрисида” Қарори. 2020, 21 апрель, ПҚ-4688-сон.
10. Мақоладаги суратларни танлашда АҚШдаги Метрополитен музейи сайти ҳаволаларидан фойдаланилди. <https://www.metmuseum.org/>

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000